

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Шаркова Александра Валерьевна

Шахрисабзский государственный институт «Методика преподавания начального образования» Магистрант 1 курса по направлению

Alexa_sharkova1988@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15030534>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05- Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 10- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 15- Mart 2025 yil

KEY WORDS

читательская грамотность, школьники, мониторинг качества образования, учебный процесс, школьное образование.

ABSTRACT

в данной статье проведено рассмотрение некоторых аспектов, связанных с развитием читательской грамотности школьников в разрезе образовательных процессов. Также рассматривается место читательской грамотности в образовательном процессе и ее влияние на продуктивность обучения вкупе с формированием личности.

Начать стоит с того, что формирование полноценной личности человека, который готов к полноценному, всестороннему взаимодействию с окружающим его миром и социумом, а также – процессам самообразования и самостоятельного развития в целом, на сегодняшний день можно считать ключевой целью современного образования. Говоря о внешней оценке качества образования, можно сказать, что для данной цели на сегодняшний день применяются, например, такие методы и инструменты, как: мониторинг качества подготовки школьников, а также итоговая аттестация [5, 6, 10].

Говоря о результативности обучения, важно понимать, что таковая находится в непосредственной зависимости от широкого спектра условий. Эти условия формируются до начала, а иногда и в ходе учебного процесса. Основной целью такого рода условий в конечном итоге можно считать формирование комплекса учебных действий универсального характера. Через эти действия школьники, в свою очередь, могут полностью раскрыть и реализовать собственный потенциал, а также – отдельные способности.

Продуктивное обучение в рамках школьного образования можно считать невозможным без развития у школьников полного спектра навыков, которые в совокупности именуют читательской грамотностью. Ввиду этого, в ходе учебы, а в особенности – при обучении в младших классах, современные педагоги должны уделять пристальное внимание развитию у своих подопечных таких навыков, как умение работать с информацией, а также смысловое чтение [7].

Полученные ранее данные на примере школьников РФ позволяют говорить о том, что за последние годы численность читающего населения страны существенно сократилась. Сегодня свыше 30 % населения здесь не читает вообще [8]. В Узбекистане, по последним данным, книги не читает 22 % молодежи (опрос проводился среди молодежи страны в 2022 г.) [1].

В настоящее время на смену семейному чтению печатных книг пришло TV и интернет, что во многом является причиной перехода мышления населения от визуализации и осмысления получаемой информации к пассивному просмотру материалов. Это приводит к тому, что современные школьники становятся рассеянными, а развитие системного мышления, воображения и логики существенно затормаживается. Разумеется, все это приводит к снижению читательской грамотности и продуктивности обучения в целом [4].

Вкратце понятие читательской грамотности можно охарактеризовать как способность к пониманию, применению текстов, а также – использованию таковых, размышлениям о полученной таким образом информации и чтению с целью совершенствования собственного кругозора, умений и т. д.

Развитие читательской грамотности на ранних этапах обучения является необходимым для того, чтобы обеспечить развитие у школьника таких личностных качеств, как любознательность, потребность в поиске и усвоении новой информации, подборе таковой и активном применении навыков смыслового чтения. К последним можно отнести, в частности: выделение ключевого смысла, нахождение ответов на конкретные вопросы, умение выполнять краткое изложение прочитанного в устной и письменной форме. Таким образом, читательская грамотность как комплекс умений, качеств и навыков, будучи заложенной в младших классах, необходима человеку на протяжении не только дальнейшего обучения, но и последующей жизни в целом.

Можно сказать, что успешный выпускник начальной школы способен к полноценному изучению формальной и художественной литературы, воспроизведению в своем воображении художественных образов, а также – эмоциональному отзыву на прочитанное. Кроме того, такой школьник может сформулировать и озвучить собственную точку зрения относительно прочитанного, при этом уважая и мнение собеседника.

Развитие читательской грамотности способствует развитию таких аспектов, как общая грамотность речи, способность к самообучению, творчеству и т. д. Нужно отметить, что развитие такого рода грамотности производится именно в ходе уроков литературного чтения. Первый этап процесса развития можно считать подготовительным. Далее следует начальная стадия. В ходе таковых производится формирование навыков самостоятельного чтения, корректной читательской деятельности. На данных этапах школьник обретает и укрепляет собственный читательский опыт. В это время преподаватель должен помочь подопечным разработать навыки ориентирования в информации, изложенной в текстах, запоминания таковых, их детального изучения. Также у школьника должна сформироваться устойчивая привычка к чтению с параллельным анализом информации. Как правило, данные стадии развития школьники проходят в период обучения в 1 и 2 классах [3].

Далее, в период обучения в 3 и 4 классах кругозор школьника в значительной степени расширяется, ввиду чего у него формируются сравнительно устойчивые предпочтения в литературе. Кроме того, в этот период происходит активное развитие внимания к различным жанрам, склонность к вопросам и рассуждениям о прочитанном. Вместе с чтением школьник анализирует жизненный опыт персонажей.

В то же время происходит активное развитие навыков читательской грамотности в целом. В этот период школьники, как правило, начинают активно изучать внеклассную литературу [2].

На вышеуказанных стадиях, которые характеризуются как основная и заключительная большая часть чтения приходится именно на вышеупомянутое внеурочное чтение. Отчасти такое вводится самими преподавателями. Стоит уточнить, что ввиду активного развития информационных технологий современные педагоги должны стремиться к внедрению таких в учебный процесс. Как показывает практика, внедрение такого рода технологий во многом помогает поддержать интерес школьников к учебному процессу, обеспечить развитие способностей к самостоятельному поиску дополнительной информации, размышлениям о прочитанном и групповым обсуждениям. Неоспоримо, что эти навыки являются необходимыми для жизни каждого человека.

Также для повышения уровня развития читательской грамотности педагоги должны обеспечивать разнообразие в контексте внеклассного чтения. В частности, целесообразно использовать такие приемы и инструменты, как:

- походы в библиотеку для ознакомления с классикой и новинками современной литературы (с учетом возраста);
- встречи с местными писателями для ознакомления с их творчеством;
- проведение литературных викторин различного масштаба (внутришкольные, районные, городские, республиканские);
- внедрение практики ведения читательского дневника с выполнением заданий, которые предварительно разрабатываются учителем [9].

Немаловажным фактором в развитии читательской грамотности можно считать и обстановку в семье, поскольку дети в большинстве случаев копируют модель поведения родителей, что касается и чтения, как варианта досуга. Ввиду этого родители школьников должны стремиться к созданию дома «читающей среды». Во многом формированию таковой помогает налаженный контакт между детьми и родителями. Последние, при необходимости, должны помогать с выбором литературы и объяснять непонятные аспекты произведения.

По окончании обучения в младшей школе ученики с оптимальным уровнем развития читательской грамотности могут в полной мере работать с различными типами текстов, самостоятельно находить нужные данные, проводя анализ таковых, включая работу с различного рода схемами и таблицами. Также такой ученик способен самостоятельно оценить проделанную им работу.

Важно понимать, что только при условии развития должного уровня читательской грамотности становится возможным воспитание гармонично развитого поколения страны, способного к самостоятельному мышлению, анализу информации, поиску недостающих сведений. Кроме того чтение обеспечивает повышение культурного уровня человека, способствуя его развитию как гармоничной личности.

Список литературы:

1. Ашрапов Р. Роль и место культуры чтения в современной жизни Узбекистана // INFOLIB – ахборот-кутубхона мадания, маърифий, илмий-оммабоп журналы. – 2020. – № 1 (29). – С. 60–65.

2. Бычков В. И. Формирование читательских навыков у младших школьников в ходе работы с текстом на уроках литературного чтения / В. И. Бычков, А. В. Шабалкина // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 5. – С. 71.
3. Галиева А. Т. Стандартные методические приемы развития читательской грамотности обучающихся 2-го класса // Студенческий. – 2023. – № 36–3 (248). – С. 5–9.
4. Мансуров В. А., Ломбина Т. Н., Юрченко О. В. Проблемы понимания текста школьниками: социологический взгляд // Вестник Института социологии. – 2022. – Т. 13. – № 3. – С. 122–141.
5. Порядок проведения мониторинга качества образования в школах // Ta'lim / Образование. – URL: <https://idum.uz/ru/archives/17423>.
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 14.02.2024 г. № 91 «О мерах по совершенствованию системы аттестации дошкольных и общих средних образовательных организаций и осуществления мониторинга качества образования» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUz online». – URL: <https://lex.uz/ru/docs/6800819>.
7. Пятаева С. В. Формирование читательской грамотности у младших школьников // Образовательная социальная сеть nsportal.ru. – URL: <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tehnologii/2021/01/14/formirovanie-chitatelskoy>.
8. Что читают молодые россияне: привычки, жанры, форматы // НАФИ. – URL: <https://nafi.ru/analytics/chto-chitayut-molodye-rossiyane-privychki-zhanry-formaty/>.
9. Яковлева Н. Н., Египко Д. А. Особенности формирования читательской грамотности у младших школьников в свете актуализации социального государственного заказа // Гуманизация образования. – 2024. – № 2. – С. 104–112.
10. XTVning 313-sonli buyrug'i 11.10.2022 // Maktab. – URL: <https://emaktab.uz/v2/soc/files/fileview?network=1000000166959&file=4573766>.
11. Olimov, Shirinboy Sharofovich, and Khusniddin Kupayinovich Khomidov. "Preparing Future Teachers To Solve The Tasks Of Patriotic Education Of Children And Youth." The American Journal of Social Science and Education Innovations 2.12 (2020): 132-136.
12. Болтаева, Зулфия Зарифовна, and Хусниддин Купайсинович Хомидов.
13. "ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕПРЕРЫВНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ."
14. VIII Лазаревские чтения" Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: ренессанс базовых ценностей? 2018.
15. Khomidov, Khusniddin Kupaysinovich. "COOPERATION BETWEEN STATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE MEANINGFUL ORGANIZATION OF YOUTH LEISURE ACTIVITIES." Thematics Journal of Social Sciences 7.3 (2021).
16. Kupaysinovich, Khomidov Khusniddin. "INTERPRETATION OF STUDENTS'PATRIOTIC ISSUES IN ORIENTAL PEDAGOGY." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.12 (2019).
17. Купайсинович, Хомидов Хусниддин. "ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРНИНГ РОЛИ." НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ-2021 1: 561.
- 18.

19. Homidov, H. K. "TALABALARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA JAMOAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI." Экономика и социум 5-1 (108) (2023): 83-87.
20. Saidova, Nilufar Husan qizi. "Tabiiy Fanlarni O'qitishda Zamonaviy Axborot Texnologiyalaridan Foydalanishning Dolzarb Muammolari." International Journal of Scientific Researchers, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 551-553. Impact Factor: 7.293.
21. Omonovich, Uralov Eliboy, and Ergasheva Husniya Mirzahid. "Science Teaching Process for Primary Students." International Conference on Linguistics, Literature And Translation (London). Vol. 3. 2024
22. Homidov Husniddin Kupaysinovich, Ergasheva Husniya Mirzoxid qizi. "Theoretical Foundations of Working with Educational Information Competencies" Journal of Preschool Education and Psychology Vol.1 No. 2 .2024
23. Ergasheva, Husniya. "Investitsiyalarni jalb qilish va uning samaradorligi." Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: nazariy va amaliy izlanishlar, vol. 23, no. 50, Innovative Academy, 18 Oct. 2024, pp. 64-69.

